

Termodinámica: fundamentos, aplicaciones y desafíos en la ciencia moderna

Thermodynamics: Fundamentals, Applications, and Challenges in Modern Science

Chavez Inga, Rosmery¹

¹Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

Autor correspondiente: chavezingarosmery@gmail.com

DOI: **10.5281/zenodo.15832598**

Resumen

Este ensayo analiza la evolución del pensamiento termodinámico desde la revolución industrial hasta la relevancia en los actuales debates climáticos. Durante la industrialización la termodinámica clásica surgió como respuesta a la necesidad de optimizar las máquinas térmicas y se describen los avances científicos que reafirmar las leyes fundamentales. Posterior a ello, se examina la aplicación de estos principios en la comprensión del equilibrio energético de la tierra y el calentamiento global, tomando en cuenta la importancia de la termodinámica para explicar el efecto invernadero y el aumento de gases de efecto invernadero. El método está basado en revisión de documentos académicos y científicos. Los resultados muestran como la termodinámica ha ido evolucionando de una disciplina técnica a una herramienta clave para tratar desafíos ambientales globales. Por último, se concluye que el pensamiento termodinámico es importante para diseñar estrategias sostenibles frente al cambio climático.

Palabras clave: termodinámica, revolución industrial, cambio climático, efecto invernadero, eficiencia energética y sostenibilidad.

Abstract: This essay analyzes the evolution of thermodynamic thinking from the Industrial Revolution to its relevance in current climate debates. During industrialization, classical thermodynamics emerged as a response to the need to optimize heat engines, and the scientific advances that reaffirmed its fundamental laws are described. Subsequently, the application of these principles to understanding the Earth's energy balance and global warming is examined, taking into account the importance of thermodynamics in explaining the greenhouse effect and the increase in greenhouse gases. The method is based on a review of academic and scientific documents. The results show how thermodynamics has evolved from a technical discipline to a key tool for addressing global environmental challenges. Finally, it is concluded that thermodynamic thinking is important for designing sustainable strategies to address climate change.

Keywords: thermodynamics, industrial revolution, climate change, greenhouse effect, energy efficiency and sustainability.

1. Introducción

La Revolución Industrial fue un momento clave en la historia de la humanidad, marcando el comienzo de una era llena de cambios radicales en los ámbitos económico, social, tecnológico y científico. Este periodo se caracterizó por una creciente necesidad de energía,

la mecanización industrial de los procesos de producción y la urgente necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos. En este contexto, nació la termodinámica, que inicialmente se enfocó en entender y optimizar el funcionamiento de las

máquinas térmicas, como lo demostró el trabajo pionero de Sadi Carnot en 1824 sobre la potencia del fuego. El desarrollo de esta disciplina no solo permitió un mejor aprovechamiento de la energía, sino que también sentó las bases para una nueva forma de entender los procesos físicos relacionados con la transferencia y transformación de energía.

Con el transcurso de los años, la termodinámica ha ido evolucionando de manera significativa, superando los límites de la ingeniería mecánica para convertirse en un base fundamental de la física moderna. Contribuciones como las de Clausius, quien formuló el concepto de entropía, y Boltzmann, que presentó una explicación estadística del segundo principio, extendieron enormemente su alcance. Estos avances consolidaron la termodinámica como un marco teórico fundamental en diversas disciplinas científicas, facilitando la comprensión de los fenómenos naturales complejos y multifactoriales. En particular, en las últimas décadas, la termodinámica ha adquirido importancia en el análisis del cambio climático, proporcionando herramientas teóricas y prácticas para modelar el balance energético del planeta.

El objetivo principal de este ensayo es definir y explicar la evolución del pensamiento termodinámico, desde sus inicios en la Revolución Industrial hasta su aplicación en los debates actuales sobre el cambio climático. Se pretende conceptualizar cómo esta disciplina, que surgió en el contexto del avance industrial, ha expandido su ámbito de acción y se ha convertido en una herramienta importante para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI. La investigación se apoya en una revisión de literatura académica y científica, con el fin de evidenciar la relación del progreso entre el conocimiento termodinámico y la formulación de estrategias para la sostenibilidad energética (Dincer, 2021) y la mitigación del impacto ambiental (IPCC, 2021).

En este escenario, se plantea la hipótesis de que la termodinámica, más que una simple ciencia aplicada a sistemas mecánicos, ha evolucionado en una herramienta teórica integral que puede dar soluciones a

problemas globales como el calentamiento global y la transición energética. La comprensión del efecto invernadero, el estudio del rendimiento de fuentes de energía renovables y el diseño de tecnologías más limpias y eficientes son solo algunos de los ámbitos donde la termodinámica juega un papel importante (Ramanathan, 1989; Hansen, 2012). Por ende, estudiar su evolución no solo nos ayuda a entender la historia del pensamiento científico, sino que también nos permite percibir un futuro más equilibrado entre el desarrollo humano y el respeto por los límites del planeta (Jackson, 2017; Smil, 1994).

2. Cuerpo o desarrollo

La Revolución Industrial trajo consigo un cambio radical en la manera en que producimos bienes y generamos energía. En este contexto, la termodinámica emergió como una disciplina científica clave, enfocándose en el estudio de la energía y su transformación. Inventos como la máquina de vapor de James Watt no solo revolucionaron el transporte y la fabricación, sino que también plantearon preguntas fundamentales sobre la eficiencia y el rendimiento energético. La necesidad de optimizar las máquinas térmicas llevó a los científicos a formular leyes que describen cómo la energía se transforma de una forma a otra. Este proceso fue crucial no solo para el avance tecnológico, sino que también estableció las bases para nuestra comprensión moderna de cómo la energía interactúa con el mundo físico, convirtiéndose en un pilar de la física moderna y la ingeniería.

Con el paso del tiempo la termodinámica fue evolucionando, varios científicos hicieron contribuciones significativas que reafirmaron y ampliaron sus principios. Entre ellos, destacan figuras como Sadi Carnot, quien formuló el ciclo de Carnot, y Rudolf Clausius, que introdujo el concepto de entropía. Estas ideas no solo ofrecieron una comprensión más profunda de la eficiencia térmica, sino que también facilitaron el desarrollo de nuevas tecnologías, como los motores de combustión interna y la refrigeración. La entropía, en particular, se convirtió en un concepto fundamental para entender no solo la dirección de los procesos térmicos, sino también las limitaciones innatas en la conversión de energía. Estos avances científicos transformaron la

termodinámica de una simple curiosidad académica en una herramienta práctica para enfrentar problemas del mundo real.

En el siglo XXI, la termodinámica ha encontrado un nuevo campo de aplicación en la comprensión del cambio climático. Los principios termodinámicos, especialmente aquellos relacionados con la energía y la entropía, son importantes para modelar los sistemas climáticos. La capacidad de la Tierra para absorber y emitir energía solar se puede describir a través de ecuaciones termodinámicas, lo que permite a los científicos predecir o anticipar cómo las variaciones en los niveles de gases de efecto invernadero afectarán el equilibrio energético del planeta. Este enfoque no solo es impredecible para entender la magnitud del calentamiento global, sino también para desarrollar estrategias que ayuden a mitigar sus efectos adversos mediante un uso más eficiente de los recursos energéticos.

El efecto invernadero es uno de los fenómenos más críticos que la termodinámica ayuda a explicar. Este proceso natural permite que la energía solar entre en la atmósfera terrestre, pero también implica que ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor. La termodinámica permite modelar este fenómeno, mostrando cómo el aumento de estos gases debido a actividades humanas agrava el efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. Comprender este efecto es esencial para formular políticas efectivas de reducción de emisiones y para diseñar tecnologías que disminuyan la dependencia de combustibles fósiles.

El efecto invernadero es uno de los fenómenos más críticos que la termodinámica ayuda a explicar. Este proceso natural permite que la energía solar entre en la atmósfera terrestre, pero también implica que ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor. La termodinámica permite modelar este fenómeno, mostrando cómo el aumento de estos gases debido a actividades humanas agrava el efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. Comprender este efecto es esencial para formular

políticas efectivas de reducción de emisiones y para diseñar tecnologías que disminuyan la dependencia de combustibles fósiles.

Si bien el ensayo plantea que la termodinámica ha evolucionado hacia una herramienta clave para enfrentar el cambio climático, conviene señalar que su aplicabilidad práctica no siempre se traduce en acciones efectivas. La formulación de modelos energéticos más eficientes, por muy precisos que sean desde el punto de vista físico, se ve limitada por factores políticos, económicos y sociales que escapan al dominio de la ciencia. La comprensión de los principios energéticos no basta por sí sola para transformar sistemas de producción ni revertir tendencias de consumo insostenibles. De este modo, aunque el conocimiento termodinámico es imprescindible, su potencial transformador depende de la voluntad colectiva para convertir ese saber en políticas estructurales que prioricen la sostenibilidad por encima del crecimiento sin límites (Mallma Perez, 2025).

Por último, la termodinámica puede ser una aliada clave en el diseño de estrategias sostenibles para combatir el cambio climático. Al aplicar sus principios, podemos desarrollar sistemas que no solo sean energéticamente eficientes, sino que también reduzcan el impacto ambiental. Esto abarca desde mejorar el diseño de edificios para disminuir la necesidad de calefacción y refrigeración, hasta crear tecnologías de captura de carbono que buscan reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Usar la termodinámica en estos contextos nos brinda la oportunidad de reconciliar el desarrollo humano con la sostenibilidad ambiental, ofreciendo un camino hacia un futuro más equilibrado.

3. Conclusión

La evolución del pensamiento termodinámico desde la Revolución Industrial hasta nuestros días nos recuerda cómo una ciencia nacida del ingenio humano para resolver problemas técnicos puede crecer hasta convertirse en una herramienta sustancial para comprender la vida en el planeta. Lo que inició como una respuesta a los desafíos energéticos del siglo XIX,

mejorar el rendimiento de las máquinas térmicas hoy se ha transformado en una base sólida para afrontar algunos de los problemas más urgentes de nuestra actualidad, como el calentamiento global, la crisis energética y la sostenibilidad ambiental. Esta trayectoria no solo demuestra el avance del conocimiento científico, sino también nuestra capacidad colectiva para adaptarnos y afrontar a los grandes retos históricos.

Al mirar hacia atrás, resulta asombroso cómo los primeros científicos, motivados por el deseo de hacer más eficiente el uso del vapor, sentaron sin saberlo las bases de una teoría que siglos después ayudaría a explicar los sistemas complejos de la naturaleza. Las aportaciones de Clausius, Boltzmann y Gibbs no solo ampliaron el horizonte de la física, sino que nos ofrecieron nuevas formas de entender el comportamiento de la energía en todos los niveles, desde el interior de una célula hasta la atmósfera terrestre. La termodinámica pasó de ser una ciencia técnica a un lenguaje que nos permite dialogar con la realidad física de nuestro entorno.

Hoy, en pleno siglo XXI, la termodinámica ocupa un lugar central en el estudio del clima. Gracias a sus principios, es posible modelar con precisión cómo la Tierra intercambia energía con el espacio, y cómo las emisiones de gases contaminantes alteran este equilibrio delicado. Esta comprensión es vital no solo para la ciencia, sino para las decisiones que tomamos como humanidad. Nos permite anticiparnos, evaluar riesgos, proponer soluciones y diseñar políticas más responsables con el futuro de todos. En ese sentido, la termodinámica no es solo una ciencia; es una brújula que orienta nuestro compromiso con la vida.

Además, su aplicación práctica es cada vez más evidente. Desde tecnologías limpias hasta nuevos modelos energéticos, la termodinámica nos guía hacia sistemas más eficientes y menos agresivos con el medio ambiente. Nos invita a repensar cómo construimos, cómo producimos y cómo habitamos el mundo. Conceptos como la eficiencia y la cantidad máxima de trabajo útil ya no son términos técnicos

aislados, sino herramientas reales para reducir el impacto ambiental y construir soluciones sostenibles que beneficien tanto a las personas como al planeta.

Por último, más allá de sus fórmulas y leyes, la termodinámica nos deja una lección profunda: toda acción tiene un costo energético, y todo sistema tiene límites. Entender esto es fundamental en un mundo que busca crecer sin medida. Incorporar esta conciencia en nuestras decisiones políticas, económicas y educativas no es solo necesario, sino urgente. Porque si queremos construir un futuro justo y habitable, debemos reconocer que el equilibrio entre desarrollo humano y respeto por la naturaleza no es una utopía, sino una responsabilidad compartida. Así, la termodinámica deja de ser solo la ciencia del calor para convertirse en la ciencia del cuidado, del equilibrio y del mañana

Agradecimientos: agradezco a mis padres Vicente y Faustina por brindarme apoyo incondicional, a mi hermana Elena por el apoyo y aliento que me brinda.

Contribución de los autores: Científicos como Carnot, Clausius y Kelvin ayudó al entendimiento de la termodinámica explicando los ciclos térmicos ideales, así como también a la comprensión del concepto de entropía y la irreversibilidad de los procesos. El autor Berenguer, argumentando con respecto a la entropía y a la aplicación de esta en la actualidad, así como también José Joaquín, explicando sobre la entropía. Los autores Boltzmann y Gibbs enfocándose al explicar el problema de la irreversibilidad.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Comentarios:

Referencias bibliográficas

- Arenas, F. C. (2020). *Termodinámica técnica*. Jorge Sarmiento Editor - Universitas.
- Boltzmann, L. (1986). *Escritos de mecánica y termodinámica*. Alianza Editorial.
- Bravo de Lallana, R. M. (2021). *Energía renovable en España: evolución y futuro*. Universidad de Valladolid.

- Buján Núñez, M. D. C. (2018). *Problemas de termodinámica para estudiantes de química*. Universidade de Santiago de Compostela.
- Callen, H. B. (1998). *Termodinámica y una introducción a la termodinámica estadística*. Limusa Wiley.
- Criado-Sancho, M., Jou, D., & Casas-Vázquez, J. (2019). *Termodinámica química*. UNED.
- Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2011). *Termodinámica (7ª ed.)*. McGraw-Hill Interamericana.
- Dincer, I. (2021). *Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development*. Elsevier.
- García, M. A. (2018). *Termodinámica para ingenieros*. Alfaomega Grupo Editor.
- González Quiroga, A., & Acuña Garrido, F. (2015). *Termodinámica: solución de casos mediante el uso de Aspen HYSYS*. Universidad del Norte.
- Hansen, J. (2012). *Scientific Case for Avoiding Dangerous Climate Change*. NASA.
- IEA. (2022). *District Heating in Denmark. Country Report*. International Energy Agency.
- IPCC. (2021). *Climate Change2021: The Physical Science Basis*. Cambridge.
- Jackson, T. (2017). *Prosperity without Growth*. Routledge.
- Jiménez Bernal, J. A., & Gutiérrez Torres, C. del C. (2015). *Termodinámica*. Grupo Editorial Patria.
- Kleidon, A. (2016). *Thermodynamic Foundations of the Earth System*. Cambridge.
- Mallma Perez, I. (2025). *La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros*. Biblioteca Nacional del Perú.
- Martín Domingo, A. (2015). *Apuntes de los temas de Termodinámica*. Universidad Politécnica de Madrid.
- Monografias.com. (2012). *Ensayo de termodinámica*. Recuperado de <https://www.monografias.com/trabajos93/ensayo-termodinamica/ensayo-termodinamica.shtml>
- Novella Rosa, R., Ruiz Rosales, S. (Coord.), & Novella Rosa, J. (2020). *Cuestiones y problemas resueltos de termodinámica técnica*. Universidad Politécnica de Valencia.
- Pérez Cruz, J. R. (2005). *Termodinámica: Fundamentos y aplicaciones*. Editorial Reverté.
- Planck, M. (1990). *Tratado de termodinámica*. Reverté.
- Slideshare. (2016). *Ensayo de termodinámica tema*. Recuperado de <https://es.slideshare.net/>
- Universidad de Vigo. (2022). *Tema 2: Termodinámica*. Recuperado de https://ocw.uvigo.es/pluginfile.php/1239/mod_resource/content/1/tema2.pdf
- Universidad Virtual del Estado de Michoacán. (2020). *Termodinámica y energía*. Recuperado de <https://www.uvaq.edu.mx/uvem/recursos/termodinamica-y-energia.pdf>
- Zemansky, M. W., & Dittman, R. H. (2007). *Termodinámica (7ª ed.)*. McGraw-Hill Interamericana.